

ОБУЧЕНИЯ ИГРЫ НА ФОРТЕПИАНЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ КРУПНОЕ ФОРМЫ

Петренко Наталья Викторовна

Преподавательница Каршинский специализированный школа искусств

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7948550>

Аннотация. В данной статье рассмотрены особенности применения современных аспектов в процессе музыкального образования, различные музыкальные жанры, сформировавшиеся за несколько сотен лет истории, основные принципы выделения жанров, течения каждой эпохи, жанры искусства, жанровые стили. Обсуждаются мнения об инструментах, обеспечивающих основу национализма.

Ключевые слова: музыка, искусство, духовный опыт, идея, исследование, мозговая деятельность, духовность, исследование, классическая музыка.

LEARNING TO PLAY THE PIANO WORK LARGE FORM

Abstract. This article discusses the features of the application of modern aspects in the process of music education, various musical genres that have been formed over several hundred years of history, the basic principles for distinguishing genres, the trends of each era, genres of art, genre styles. Opinions are discussed about the tools that provide the basis for nationalism.

Key words: music, art, spiritual experience, idea, research, brain activity, spirituality, research, classical music.

Музыка способна оказывать определенное влияние на нравственную сторону души, и поскольку она обладает такими свойствами, то очевидно, что ее следует отнести к дисциплинам воспитания молодежи.

Весь наш мир подобен огромной картине мозаики, состоящей из звуков, цветов, света. Раскрывая свои музыкальные предпочтения, мы делимся самыми сокровенными вещами. Музыка и дух отражают идею тесной связи между состоянием гармонии в нас. Невозможно не поддаться его влиянию, не следовать за ним. Музыка-это поклон нашей души, наш самый яркий индикатор-это состояние души, оно очищает и пробуждает нашу душу, открывает ее для добра и света.

Музыка-один из древнейших видов искусства, который со временем не только не утратил своего значения, но и стал еще более востребованным и популярным. Музыка делится на множество жанров, видов, направлений и школ. Будучи классической музыкой, развивавшейся, складывавшейся на протяжении нескольких сотен лет, ее возникновение связано с эпохой европейского классицизма. Именно тогда сформировалось это направление в искусстве. Классика происходит от латинского "classicus" - совершенный, образцовый. Отсюда возникли основные принципы классицизма, которые можно сформулировать как баланс, логика, ясность, гармония, и полнота различения жанров. В музыке все они могли быть реализованы только в таких жанрах, как опера, оратория и кантата. Постепенно развивались музыкальные направления классической музыки. Он становился все более сложным, богатым и отклонялся от первичных законов. За многовековую историю развития сложилось огромное разнообразие жанров. В произведениях этого жанра И.С.См., В.А.Моцарт, Л.В.Бетховен, Ю.Гайдн, Ф.Шопен, Ф.Выдающиеся композиторы, такие как Лист и др., внесли большой вклад в развитие

классической музыки. Имена этих великих композиторов известны всему миру. Большинство людей связывают само понятие "классическая музыка" с произведениями деятелей этой культуры.

Сегодня классическая музыка по-прежнему популярна среди современных композиторов, композиторов, которые не утратили своей популярности и совершенства благодаря своей совершенной гармонии, темам в голосах, динамическим уровням и техническому формированию. Некоторые интересные факты упоминаются в классической музыке. Исследование, проведенное итальянскими учеными в 2015 году, доказало, что прослушивание композиций Моцарта побуждает мозг быть более активным. Некоторые произведения Бетховена оказывают противоположное влияние на его творчество. Процесс повышения мозговой активности получил название "Эффект Моцарта". В Южной Африке был проведен еще один эксперимент, целью которого было определить влияние классической музыки на растения. Оказывается, начиная слушать мелодии Вивальди, они росли немного быстрее, и их здоровье тоже немного улучшилось. Но ученые утверждают, что полезный эффект достигается за счет вибраций, исходящих от музыкальных инструментов, а сами мелодии, звуки не оказывают никакого влияния.

В современной музыке музыкальная категория, характеризующаяся выразительным использованием шумовой музыки, представлена музыкальным контекстом внутри шума. Этот тип музыки имеет тенденцию отвергать различие между музыкальным и немusical звуком в обычных музыкальных практиках. Некоторая музыка может содержать шум, создаваемый в акустической или электронной форме, как традиционными, так и нетрадиционными музыкальными инструментами. Он может включать живые звуки машин, не относящиеся к музыкальному вокальная техника, обработанный голос записи, компьютерный шум и другие случайные звуки, подобные этому.

Инструментальное искусство-один из самых популярных видов музыкального искусства. У каждого народа есть свои национальные инструментальные слова. Однако

есть и инструментальные инструменты, популярные у всех народов мира. К ним относятся такие музыкальные инструменты, как скрипка, кларнет, труба, фортепиано. Среди них фортепианный инструмент занимает особое место по удобству, совместимости и массовости. Фортепиано может использоваться в качестве ведущего, а также вспомогательного инструмента в любых условиях музыкальной деятельности. Вот почему так много людей берут уроки экономики фортепиано по сравнению с другими инструментами.

Точно так же, как решение всех проблем, то есть ключом, является наука, существует наука, связанная с процессом освоения фортепианной экономики. Для учащихся среднего звена системы образования, музыкальных и художественных колледжей, академических лицеев, изучающих фортепианную экономику, вводится предмет методика обучения игре на фортепиано. Эта наука является компонентом, закрепляющим профессиональную подготовку как теоретически, так и практически. В дальнейшем предполагается овладение необходимыми теоретическими и практическими знаниями для тех, кто будет работать преподавателем в музыкальных и художественных школах.

Методика обучения игре на фортепиано " входит в комплекс экономических дисциплин. Основная задача дисциплины направлена на формирование у учащихся таких знаний и умений, как осознанное отношение к своему труду, привитие интереса к педагогической профессии, развитие аналитического мышления в сознании учащегося, умение обобщать собственный исполнительский опыт, умение работать с методической литературой и учебными пособиями, овладение учебным репертуаром детских музыкально-художественных школ.

Степень овладения наукой проявляется в достижении цели через поставленные перед ней задачи. Практическое обучение может быть целесообразным, если оно усваивается с теоретическим восприятием и пониманием.

Преподаватель дисциплины" методика обучения игре на фортепиано " обязан в процессе обучения обучающихся правильно обучать игре на фортепиано, использовать пособия, освещающие проблемы музыкально-общепедагогического и психологического воспитания, регулярно публикуемые периодические издания, сборники и учебники, связанные с учебными пособиями по вопросам исполнительского мастерства. К предмету "Основы психологии и педагогики " требуется подходить с большим вниманием при проведении курса методики. Потому что эта наука обосновывает важнейшие принципы образования и воспитания, необходимые для всех специальностей. Поэтому стилям музыкального воспитания и воспитания посвящен отдельный раздел дисциплины "методика обучения игре на фортепиано". Но именно на методических занятиях эти общие принципы определяются применительно к обучению игре на фортепиано данной специальности.

Суть методической науки в том, что она пробуждает в учениках чувство учительства. Обучение через обучение развивает навыки преподавания, такие как преподавание уроков. В своей самостоятельной деятельности способствует осознанию и обобщению своего раннего педагогического опыта. Данное учебное пособие, составленное по дисциплине" методика обучения игре на фортепиано", создано на основе учебной программы данной дисциплины.

1. Система музыкального образования.
2. Основные задачи учителя МФМ и неразрывная связь образования и воспитания.
3. Роль музыки в воспитании и формировании Шаоян.
4. Основные стили начального образования.
5. Методика преподавания:
 - планирование учебного процесса; - методика ведения урока;
 - работа над музыкальным произведением.
6. Ознакомление с исполнительским репертуаром БММ.

Итак, из этого мы можем видеть, что в этих сформировавшихся жанрах любая мелодия, звуки, производящие шум, даже тишина, интерпретировались и исполнялись композиторами как музыкальные звуки. Мелодичное пение птиц, тихое шепот деревьев, шум горных рек издавна сопровождали человечество. Люди выросли в гармонии естественной музыки и со временем начали играть музыку, подражая природе. Они взялись за создание музыкальных произведений и достигли небывалых высот в создании музыкальных шедевров.

REFERENCES

1. Atton Kriss "Muxlislar nutqi shovqinli musiqaning janr sifatida qurilishi" Ommabop musiqa tadqiqotlar ijurnali, T.: 2011.
2. Olbrayt Doniyor. "Modernizm va musiqa: Manba antalogiyasi". Chikago, "Chikago universiteti matbuoti", T.:2004
3. F.N.Xalilov. "Bo'lajak musiqa o'qituvchilarini cholg'u-ijrochilik tayyorlashning didaktik asoslari" Diss avtoreferati pedagogika fanlari doktori. T.: 2006.
4. Kiyamov N.S. "Musiqiy madaniyat tarbiyasini o'rganishga yo'naltirilgan nazariy tadqiqotlarni olib borish xususida". "Sharq" nashriyoti. T.: 2009.